

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 238.242

ХАЛІНА В.Ю.,
СМАЧИЛО В.В.,
КОЛМАКОВА О.М.

Концепція програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні

В статті оцінено вплив загального фонду оплати праці на розмір ВВП, доведено економічну доцільність повернення трудових мігрантів на батьківщину, розроблено основні положення державної соціально-економічної програми стимулювання рееміграції. В основу соціально-економічних заходів покладені принцип самоокупності. Пропонована програма зорієнтована на соціальні програми інших країн та міжнародних фондів.

Ключові слова: трудова міграція, міграційний капітал, робоча сила, міграційноорієнтовані підприємства, державна підтримка.

ХАЛИНА В.Ю.,
СМАЧИЛО В.В.,
КОЛМАКОВА Е.Н.,

Концепция программы финансирования ремиграционного социального предпринимательства в Украине

В статье оценено влияние общего фонда оплаты труда на размер ВВП, доказано экономическую целесообразность возвращения трудовых мигрантов на родину, разработаны основные положения государственной социально-экономической программы стимулирования ремиграции. В основу социально-экономических мероприятий положены принцип самокупаемости. Предлагаемая программа ориентирована на социальные программы другим странам и международных фондов.

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционный капитал, рабочая сила, мигрантоориентированные предприятия, государственная поддержка.

KHALINA V.Yu.,
SMACHYLO V.V.,
KOLMAKOVA O.M.

Concept of the financing program of re-emigration social enterprises in Ukraine

The article assesses the impact of the general wage fund on GDP, proves the economic expediency of returning migrant workers to their homeland, elaborates the main provisions of the state social

and economic program of stimulation of re-immigration. To stimulate re-emigration it is necessary to use the whole complex of social and material incentives and motives. The basis of socio-economic activity is the principle of self-sustainment. The proposed program focuses on social programs for other countries and international funds.

Keywords: labor migration, migration capital, labor force, migrant-oriented enterprises, state support.

Постановка проблеми. Останні шість років чисельність наявного населення України характеризується негативною динамікою до зменшення на 3,2 млн. осіб (з 45,8 млн. в 2011 році до 42,6 млн. осіб в 2016) [18], що обумовлено як природним скороченням (999,1 тис. осіб), так і міграцією – 2,2 млн осіб мігрували з країни офіційно зі зміною громадянства. Врахування тимчасової трудової міграції значно збільшує величину мігрантів – за приблизними підрахунками, за кордоном працює близько 5 млн наших громадян [4]. В основному, це особи трудоактивного віку 33–38 років [5], які в інших країнах є найбільш захищеними від бідності, оскільки високий/достатній рівень заробітної плати складає основу їх матеріальної забезпеченості, але, на жаль, не в Україні. Саме тому щорічно наша держава втрачає кадровий потенціал, з освітою, досвідом роботи та кваліфікацією, який є конкурентоздатним на міжнародному ринку праці. В результаті цього, протягом останніх років по всьому світі сформувались українські діаспори та спілки мігрантів, які охоче допомагають своїм співвітчизникам за кордоном та родичам, що знаходяться в Україні (міграційний капітал (надходження від мігрантів до України) в 2015 році склав біля 6 млрд дол.). Таку ситуацію слід розглядати як негативну не лише в економічному контексті (недоотриманий ВВП, вкладені кошти в освіту мігрантів, тощо), але й в соціальному (відірваність від батьківщини, непотрібність їй).

Основою економіки будь-якої держави є економічно активне населення, що формує середній клас. На думку авторів даного дослідження, саме за кордоном сформувався трудовий капітал українського суспільства, що має бути повернений, його призначення сформуванню середнього класу в Україні, якого, на даний період, так не вистачає. Окрім того, українці, які отримали гарну освіту, досвід економічних та соціальних відносин за кордоном та зрозуміли цінність західних демократій, повернулися б реалізувати себе в Україні, вони здійснили б неоціненний внесок у реформування застарілих систем керування та побудову нової країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У світовій літературі теоретичну модель позитивних наслідків зворотної міграції розробили та практично підтвердили К. Дагменн, І. Фальдоном та Уейсом [21], С. Рейнхольд, К. Том [5], А. Барретт, Ф. О'Коннел [20]. Українські вчені, що працюють над питаннями впливу рееміграції на розвиток бізнесу окремо та регіону, держави в цілому О.Р. П'ятковська [14], Колмакова О.М., Смачило В.В. [16], Р.Р. Рісна [15] та інші. В роботах [17; 23] говориться про актуальність соціального підприємництва у вирішенні проблем суспільства (працевлаштування людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, осіб з маргінальних груп), до яких логічно віднести й проблему зворотної міграції. Майже всі перелічені вчені згодні з тим, що повертати корінне населення не тільки необхідно, але ще й економічно доцільно та вигідно. Попри актуальність проблеми, основна частина досліджень має соціальну та демографічну спрямованість і представлені як шляхи зменшення соціальної напруги та подолання демографічної депресивності. Досить мало пропонується економічних рішень й важелів щодо стимулювання рееміграції. Одним із напрямків вирішення вказаної проблеми є розвиток соціального підприємництва та розробка державної програми повернення мігрантів в Україну.

Метою дослідження є оцінювання впливу загального фонду оплати праці на розмір ВВП, доведення економічної доцільності повернення трудових мігрантів на батьківщину, формування концепції Програми фінансування рееміграційного соціального підприємництва в Україні.

Метою дослідження є виявлення впливу міграційного капіталу на економіку України та розробка механізму стимулювання рееміграції, що обумовило використання певного теоретико-методологічного інструментарію, а саме: логіко-теоретичного узагальнення, – для опису теоретичного підґрунтя проблематики, що досліджується; кореляційно-регресійного аналізу – для визначення залежності між такими факторами як ВВП та заробітна плата; матема-

тичних методів та методів логіки – для обґрунтована формування механізму стимулювання рееміграції; абстрактно–логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків і рекомендацій.

Виклад основного матеріалу. З розвитком глобалізації міжнародної економіки зростає масштабність та інтенсивність міграції трудових ресурсів. Україна на світовому ринку праці виступає як країна–донор, найбільший експортер робочої сили. Дедалі більші потоки українських працівників стають якіснішими та молодшими, що задовольняє потребу в трудових ресурсах як країн–сусідів (Польщі, Угорщини, Словаччини), так і інших європейських країни (Німеччини, Італії, Іспанії). В той же час, для розвинених країн світу, повернення кваліфікованих кадрів з досвідом роботи в державу–донор є одним із пріоритетів національної кадрової політики та стратегії її соціально–економічного розвитку.

Останнє дослідження Research&Branding Group показало, що 55% українців до 30 років готові покинути країну. Головними причинами бажання емігрувати в грудні 2016 р. була більш висока заробітна плата за кордоном (28%) і збройний конфлікт (27%). Варто відзначити, що 60% трудових мігрантів були б раді повернутися в Україну [12]. Це ще раз підтверджує, що необхідно створювати умови для повернення трудових мігрантів.

Розглянемо інший бік трудової міграції. Міграційний капітал, що приходиться в Україну не є продуктивним, він використовується більш на споживчі цілі, не інвестується в розвиток економіки, з нього не сплачуються податки в повному обсязі, тобто він не є для ВВП утворюючим фактором.

Авторами було проведено досить спрощений аналіз залежності ВВП України від загального фонду оплати праці українців (ЗФОП), який визначався як добуток кількості зайнятого населення та середньомісячної заробітної плати за офіційними даними Комітету статистики України [3] (табл. 1).

В результаті було отримано пряму залежність з дуже високим коефіцієнтом кореляції та детермінації (рис. 1).

Коефіцієнт кореляції показує, що загальний фонд оплати праці є основним фактором впливу на формування ВВП, коефіцієнт детермінації говорить про залежність ВВП від ЗФОП на 95,57%. Коефіцієнт регресії складає 29,395, відповідно, якщо ЗФОП збільшиться на 1 грн, ВВП зростає на 29,395 грн. Модель достовірна, статистично значима, тобто її можна використовувати при плануванні, прогнозуванні розрахунках умовних даних.

Розглянемо гіпотезу за умови, що всі дійсні мігранти залишилися та отримують заробітну плату в Україна. Слід відмітити, що трудові мігранти є економічно– та трудоактивними, бо вони поїхали заробляти за кордон в невідомі їм місця, країни. Тому можна зробити висновок, що за сприятливих умов в Україні, вони заробили стільки ж, а може і більше (бо цифри для розрахунків були взяті офіційні і не враховувались суми які були привезені готівкою або передані через друзів та знайомих) [2; 11].

На думку авторів, до ЗФОП слід додати грошові надходження, що надійшли до України від мігрантів, щоб отримати його скореговану суму. Підставивши нові дані в математичну модель у

Таблиця 1. Вихідні данні для розрахунку залежності ВВП від ЗФОП

Рік	Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата штатних працівників, грн	Зайняте населення, тис. осіб	Загальний фонд оплати праці, млн. грн	Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах, млн. грн
2007	1351	20904,7	28242,2497	720731
2008	1806	20972,3	37875,9738	948056
2009	1906	20191,5	38484,999	913345
2010	2239	19180,2	42944,4678	1 079 346
2011	2633	19231,1	50635,4863	1 299 991
2012	3026	19261,4	58284,9964	1 404 669
2013	3265	19314,2	63060,863	1 465 198
2014	3480	18073,3	62895,084	1 586 915
2015	4195	16443,2	68979,224	1 988 544
2016	5183	16276,9	84363,1727	2 383 182

Рисунк 1. Вплив загального ФОП на ВВП України, млн грн.

Таблиця 2. Результати теоретичних розрахунків щодо розвитку ВВП за умови економічної діяльності трудових мігрантів в Україні

Рік	Грошові перекази мігрантів в Україну, млн дол.	Курс дол. на кінець року, грн	Грошові перекази мігрантів в Україну, млн грн	Новий ЗФОП, млн грн	Новий ВВП, млн. грн	Індекс зміни ВВП розрахунок в грн	Індекс зміни ВВП розрахунок в дол. США
2007	4922	5,05	24856,1	53098,35	1364921,99	1,89	1,71
2008	6177	5,26	32491,02	70366,99	1872533,78	1,98	1,69
2009	5370	7,79	41832,3	80317,30	2165023,00	2,37	2,05
2010	5862	7,93	46485,66	89430,13	2432894,61	2,25	1,91
2011	7019	7,97	55941,43	106576,92	2936924,45	2,26	1,87
2012	7526	7,99	60132,74	118417,74	3284985,36	2,34	1,91
2013	8537	7,99	68210,63	131271,49	3662821,54	2,50	2,01
2014	6489	11,89	77154,21	140049,29	3920845,00	2,47	2,03
2015	5154	21,84	112563,36	181542,58	5140540,26	2,59	2,17
2016	5425	25,55	138608,75	222971,92	6358355,67	2,67	2,22

= $29,395x - 195904$, отримуємо скорегований ВВП (табл. 2).

Аналізуючи данні таблиці можна зазначити, що кожного року умовний розмір ВВП був би більший в порівнянні з реальним (відношення розміру умовного ВВП до фактичного). Крім того, індекс зміни ВВП кожного року зростає (табл. 2). Відмітимо, що вказані зміни не пов'язані зі зростанням рівня інфляції в Україні (рис.2), що підтверджено аналогічними розрахунками в дол. США – і коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації та коефіцієнт регресії говорять про залежність ВВП від ЗФОП.

Слід зауважити, що такі великі суми надходжень міграційного капіталу до України говорять про те, що трудові мігранти планують поверта-

тися до дому, жити в Україні, будувати тут своє майбутнє (інакше гроші залишались би за кордоном і акумулювались в тому місці, де планує мігрант зостатися жити). Проведені аналітичні дослідження вимагають вивчення теоретичного підґрунтя причин, які змушують наших громадян від'їжджати, шукати кращої долі в інших країнах, а головне, що їх може повернути на батьківщину і заохочувати вкладати свою працю в будівництво нової держави європейського зразку.

Державні заходи рееміграції в науковій літературі [19] розділяють на три групи:

- програми стимулювання рееміграції;
- програми професійної підготовки іммігрантів;
- програми економічної допомоги країнам з масовою еміграцією.

Рисунк 2. Вплив загального ФОП на ВВП України, млн дол. США.

Програми стимулювання рееміграції включають широке коло заходів, починаючи із заходів для примусової репатріації незаконних іммігрантів до надання матеріальної допомоги іммігрантам, що бажають повернутися на батьківщину. Проаналізувавши світовий досвід, можна зробити висновки, що майже всі розвинуті країни мають програму стимулювання рееміграції: Франція, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Канада, США, Японія, Ірландія, Австрія та ін. В багатьох нерозвинених країнах такої програми не має, хоча проблема втечі трудових ресурсів в цих країнах набагато гостріша. На жаль, в Україні програма стимулювання рееміграції також відсутня.

Головний чинник міждержавної міграції – заробітна плата. Зрозуміло, що для повернення трудових мігрантів необхідно їм пропонувати вищий рівень заробітної плати. Але, працюючи за кордоном, наші співвітчизники отримують не тільки високу заробітну плату, вони користуються всією соціально–економічною інфраструктурою іноземної країни: транспорт, зв'язок, комунальні послуги тощо. Рівень розвитку цієї інфраструктури вищий, а її склад – досконаліший. Тому, для стимулювання рееміграції необхідно використовувати весь комплекс соціальних та матеріальних стимулів і мотивів. Для законодавчого закріплення на основі комплексу стимулів необхідна соціально–економічна програма стимулювання рееміграції.

На думку авторів, подібна програма має складатися з двох блоків: пасивного та активного. Блок пасивних заходів призначений для стимулюван-

ня повернення емігрантів, які поїхали навчатися, працювати за запрошенням, працівників з досить дефіцитними або перспективними для України професіями тощо. Блок активних заходів призначений для людей, що працюють за кордоном та вже мають певний капітал. Перед такими мігрантами стоїть вибір, або залишатися за кордоном та намагатися перевезти свою сім'ю, або повертатися на батьківщину та вкладати зароблені кошти в економіку своєї країни. Для їх повернення мають бути створені відповідні умови.

Авторами розроблена концепція (основні положення) державної програми стимулювання рееміграції (Програма), вони представлені на рис.3.

Емігранти, які мають право на отримання статусу реемігранта можна поділити на три групи: для першої групи реемігрантів реалізується блок пасивних заходів для повернення в Україну та адаптації до нових умов. Реемігранти другої групи – мігранти, що працювали за кордоном не за фахом, виконували некваліфіковану роботу тощо. Вони, в залежності від наявності капіталу, мають можливість створювати свої підприємства з підтримкою держави у вигляді пільгового оподаткування та забезпечення високоякісними кадрами з першої групи або працювати на робочих місцях, які пропонує держава при поверненні. Реемігранти третьої групи – інтелектуальна еліта, яка є не просто висококваліфікованими професіоналами, але і має підприємницькі здібності, досвід управлінської роботи в корпоративних об'єднаннях підприємств на макро– і мікрорівні або урядових організаціях.

Рисунок 3. Основні положення концепції державної програми стимулювання рееміграції

Блок пасивних заходів є дотаційним, але фінансується за рахунок надходжень від реалізації активних заходів та інших джерел (грантове фінансування).

Активні заходи реалізуються для другої та третьої груп мігрантів, для осіб з підприємницькими здібностями і наявністю капіталу, та, частково, для першої групи в межах оплати навчання.

Соціальне підприємництво першочергово спрямоване на вирішення соціальних проблем певної групи, громади, регіону, держави, а вже потім – на отримання економічного ефекту від господарювання або здійснення діяльності на основі принципу беззбитковості, самоокупності. Можна вважати, що вказаний тип підприємств частково перебирає на себе роль держави і тому є необхідним елементом в державних механізмах розвитку [23]. Вважаємо, що соціальні підприємства (у формі юридичної особи) створюються соціально вразливими верствами населення для вирішення соціальних проблем за рахунок прибутку, який вони отримують від підприємницької діяльності [17].

Згідно класифікації Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) [10], до «соціального підприєм-

ства» можна віднести таке, де не менше 50% працевлаштованих осіб відносяться до соціально вразливих верств населення, постраждалих від збройних конфліктів, тощо; частина чистого прибутку спрямовується на вирішення соціальних проблем суспільства (потреби дитячих будинків, допомога постраждалим від збройних конфліктів, тощо.). Класифікація за цією методикою дозволяє отримати пільгове фінансування для соціального підприємства – юридичної особи від Ощадбанку [7] та Кредобанку [6]. В програмах кредитування Ощадбанку та Кредобанку вказано три умови, відповідно до яких підприємство може бути віднесено до соціального та отримати пільговий кредит на соціально підприємницьку діяльність: юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства України та класифікована WNISEF як «соціальне підприємство»; чистий дохід підприємства за останній календарний рік становить не більше 80 млн. грн.; чітко прописана в офіційних документах клієнта соціальна мета його діяльності (механізм розподілу прибутку, де видно, скільки відсотків прибутку спрямовується на вирішення соціальних питань).

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Підприємство має право на отримання статусу мігрантоорієнтованого, як соціального, якщо кадрова політика підприємства спрямована на залучення спеціалістів, фахівців та робітників із інших регіонів, а основною метою створення таких підприємств є стимулювання рееміграції та отримання прибутку, розподіл якого прописано відповідно до пріоритетності вирішення соціальних проблем. На підприємстві обов'язково мають працювати реемігранти. Мігрантоорієнтоване підприємство є відкритою системою, відповідно, керівництво таких підприємств має право залучати місцевих фахівців, але не більше 50% (згідно вимог WNISEF) від середньооблікової чисельності працівників. Мігрантоорієнтовані підприємства як складова механізму стимулювання рееміграції виконують такі функції: 1) стимулювання рееміграції в регіони України та трудової мобільності громадян нашої країни, перерозподілення трудових ресурсів; 2) упровадження новітніх технологій в свою виробничу діяльність для створення науко- та інтелектуальноємних товарів, що на світовому ринку мають

високу ціну та попит; 3) реалізація кадрової політики «дорогої робочої сили»; 4) сприяння реалізації кадрової політики регіону та досягнення цілей стратегічного розвитку регіону та держави.

Як вже зазначалось, трудових мігрантів до переїзду закордон спонукали суто комерційні інтереси. Відповідно, для інтенсифікації їх повернення необхідно довести, що це буде їм фінансово вигідно (табл.3).

Для другої та третьої групи реемігрантів, що бажають реалізувати власні інвестиційні проекти, інвестування здійснюється як у вигляді безповоротного надання коштів, так і у вигляді надання кредитів: 1) інвестування створення нових підприємств частково за рахунок коштів реемігрантів, частково за рахунок асигнування з боку держави та відповідних фондів. Державну частку з часом підприємець може викупити, ця умова допоможе стимулювати власників до підвищення ефективності управління та розвитку бізнесу. Крім того, державні інвестиції можуть здійснюватися в тому разі, якщо створені робочі місця більше ніж на половину будуть заповнені реемі-

Таблиця 3. Розрахунок вигоди від трудової міграції для працівників та роботодавців

Розрахунок результату від трудової міграції:			
для працівника (мігрант)		для роботодавця	
доходи	витрати	доходи	витрати
$R_w = \frac{\sum (W_t^1 - W_t^0) * h_t^0 + (h_t^1 - h_t^0) * W_t^1}{(1+r)^t}$ <p>де W_t^1 – оплата праці за годину на новому робочому місці за t-період (під час випробувального терміну та після нього); W_t^0 – оплата праці за годину на старому робочому місці за t-період; h_t^0 – фонд робочого часу працівника на старому робочому місці за t-період; h_t^1 – фонд робочого часу працівника на новому робочому місці за t-період; r – коефіцієнт дисконтування (він застосовується за умови, якщо t-період більше року).</p>	$C_w = \frac{\sum ((W_t^{\max 1} - W_t^1) * h_t^1 - (h_t^1 - h_t^0) * W_t^{\max 1})}{(1+r)^t} + \sum V_{wi}$ <p>де $W_t^{\max 1}$ – максимально можлива оплата праці за годину на подібному робочому місці за t-період; h_t^1 – фонд робочого часу працівника, якщо б він працював на подібному робочому місці за t-період; $\sum ((W_t^{\max 1} - W_t^1) * h_t^1 - (h_t^1 - h_t^0) * W_t^{\max 1}) / (1+r)^t$ – втрачені можливості мігранта в іншому регіоні, на іншому місці роботи за t-період; V_{wi} – витрати працівника на переїзд та влаштування на новому місці, які не компенсуються підприємством, соціальними службами тощо.</p>	$R_I = \frac{\sum (D_t^1 - P_t^0) h_t^1 * K}{(1+r)^t}$ <p>P_t^1 – годинна продуктивність праці працівника, який залучається з іншого регіону (як правило її розмір обумовлюється трудовим контрактом, або прогнозується); P_t^0 – годинна продуктивність праці працівника, який працював на вакантному місці, якщо робоче місце новостворене – то за основу береться мінімальний норматив; Kr – коефіцієнт рентабельності.</p>	$C_I = \sum V_i'$ <p>де V_i' – витрати на переїзд та влаштування мігранта на новому місці, які компенсуються підприємством.</p>
Розрахунок економічного ефекту від трудової міграції:			
$E_w = R_w - C_w$		$E_I = R_I - C_I$	
Розрахунок економічної ефективності від трудової міграції:			
$KE_w = E_w / C_w * 100\%$		$KE_I = E_I / C_I * 100\%$	

грантами або мігрантами з інших регіонів (внутрішньо переміщені особи – ВПО) за Програмою, що пропонується; 2) інвестування створення нових підприємств частково за рахунок коштів реемігрантів, частково за рахунок кредитування з боку держави під пільгові відсотки;

3) інвестування створення нових підприємств повністю за рахунок коштів реемігрантів, але з пільговим оподаткуванням за умови заповнення робочих місць більше, ніж на 30% мігрантами та реемігрантами.

Пільгові ставки оподаткування встановлюються для розрахунку податку з доходів працівників, нарахувань на ФОП, які сплачуються підприємством, податку на прибуток, доки підприємство має статус мігрантоорієнтованого.

За рішенням органів, що здійснюють координацію дій Програми, реемігранти – власники мігрантоорієнтованих підприємств – мають право придбати державну частку та стати повноцінними власниками підприємства.

В цьому випадку держава отримує дохід у вигляді різниці між сплатою за державну частину статутного фонду та первинних інвестицій або у вигляді відсоткової ставки за повернений кредит, а також у вигляді сплати податків від діяльності мігрантоорієнтованих підприємств. За допомогою частини цих коштів формується бюджет фінансування блоку пасивних заходів (рис. 4).

Програма через певний час буде діяти на засадах повної самоокупності. Але розробка та впровадження можуть бути фінансовані частково за кошти держави/регіону, а частково – за рахунок

пільгового кредитування банками за підтримки WNISEF та інших грантових й донорських програм міжнародних і вітчизняних фондів. Розглянемо можливі джерела фінансування за групами реемігрантів. Гранти для першої групи реемігрантів пропонує вітчизняний Фонд В. Пінчука в межах програми «Всесвітні студії». Очікується, що по завершенні навчання за кордоном всі отримувачі гранту повернуться до України та відпрацюють за фахом щонайменше 5 років [1]. Завдяки програмі Chevening іноземці, в тому числі й представники України, мають змогу отримати стипендію на навчання в університетах Великої Британії з повним покриттям усіх витрат, за умови повернення до України після завершення навчання [9]. Аналогічна вимога присутня і в програмі США Fulbright Scholar Program [8]. Крім програми соціального інвестування, WNISEF пропонує стипендійну програму SEED Grant для молодих талановитих лідерів, які вступили на одну з 50 кращих програм MBA в США, за обов'язкового повернення в Україну для інвестування отриманих знань у розбудову держави [10]. Вказані програми спрямовані на зростання та розвиток кадрового потенціалу України. На погляд авторів даного дослідження, доцільно ввести й програму фінансування навчання фахівців в провідних навчальних закладах світу за кошти державного/регіонального бюджетів та їх обов'язкового повернення та роботу в органах державної/місцевої влади, тощо. Таким чином, за першою групою реемігрантів пропонуються такі джерела фінансування: бюджет державний/регіональний

Рисунок 4. Формування бюджетів фінансування для впровадження програми стимулювання реєміграції

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

та гранти вітчизняних і міжнародних донорів. За другою та третьою групою реемігрантів передбачається як державне/регіональне бюджетне фінансування (асигнування та кредитування), а також пільгове кредитування за схемою «донор-банк-соціальне підприємство реемігрантів». На даний момент, виходячи з актуальності нівелювання соціальної напруженості стосовно ВПО, існує велика кількість програм, що фінансують відкриття власної справи для осіб, що постраждали від конфлікту на Сході України. Реалізація Програми посилить ефективність та практичну дію Програми економічного та соціального розвитку держави на макроекономічному та мікроекономічному рівнях (див. рис. 3). Як і розвиток малого та середнього бізнесу, соціальне підприємництво буде здійснювати вплив на соціально-економіч-

ну систему будь-якого рівня, в тому числі й на ринок праці (рис. 5 та рис. 6).

З рис. 5 бачимо, що розвиток соціального підприємництва позитивно впливає на зайнятість соціально вразливих верств населення шляхом як створення нових робочих місць, так і самозайнятості. Відповідно, зменшується навантаження на бюджети всіх рівнів та соціальні фонди, зростають надходження до них, зменшується соціальна напруга, підвищується рівень життя населення.

Координацію дій по виконанню Програми здійснює Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції обласної державної адміністрації. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону.

Рисуюнок 5. Вплив соціального підприємництва на ринок праці

Рисунк 6. Схема реалізації програми стимулювання рееміграції в Україні

Висновки

На підставі досвіду стимулювання рееміграції розвинутих країн розроблено концепцію державної програми стимулювання рееміграції, де наявний комплексний підхід щодо напрямів і шляхів її реалізації, тобто одночасне здійснення заходів, спрямованих на стимулювання рееміграції, створення мігрантоорієнтованих підприємств, інвестування наукових проектів за пріоритетними видами економічної діяльності, розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення і налагодження виробництва нових видів товарів, здатних конкурувати на світових ринках, просування продукції мігрантоорієнтованих підприємств визначальних для області промислових кластерів на зовнішні та внутрішні ринки. Зрозуміло, що основні положення це ще не вся програма, тому в подальшому авторами планується сформулювати розділи Програми, деталізувати статус реемігранта та процедуру його отримання, науково обґрунтувати оптимальне співвідношення реемігрантів в складі персоналу мігрантоорієнтованих підприємств тощо.

Список використаних джерел

1. Гранти на навчання за кордоном в магістратурі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osvita.ua>.
2. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну // Грошові перекази [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357>.
3. Зайняте населення. Середньомісячна заробітна плата. Національні рахунки. // Статистична інформація. – Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4. За кордоном працює 5 млн українців – Держслужба зайнятості / Дзеркало тижня – 9 лютого 2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dt.ua/UKRAINE/za-kordonom-pracyuye-5-mln-ukrayinciv-derzhsluzhba-zaynyatosti-232858.html>.
5. Малиновська О.А. Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування / О.А. Малиновська // Відділ соціальної безпеки. Національний інститут стратегічних досліджень. – серпень 2017 р. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-beaa1.pdf>.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

6. Офіційний сайт Кредобанк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kredobank.com.ua>.
7. Офіційний сайт Ощадбанк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oschadbank.ua>.
8. Офіційний сайт Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fulbright.org.ua>.
9. Офіційний сайт Chevening [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.chevening.org>.
10. Офіційний сайт WNISEF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wnisef.org/ua>.
11. Перекази мігрантів з-за кордону та можливі заходи щодо їх заохочення та ефективного використання. Аналітична записка <http://www.niss.gov.ua/articles/1276>.
12. Перспективні українці дедалі частіше виїжджають закордон: статистика // СвітUA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://svitua.com.ua/news/201701/2236-perspektyvni-ukrayinci-dedali-chastishe-vyizhdzhayut>.
13. Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку / Постанова кабінет міністрів України від 11 лютого 2016 р. – № 258.
14. П'ятовська, О. Р. Трудова реєміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / О. Р. П'ятовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2012. – № 725. – С. 193–199.
15. Рісна Р.Р. Трудова реєміграція та її роль у соціально–економічному розвитку регіону [Текст] / Р.Р. Рісна // Збірник науково–технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7 С. 197–199.
16. Смачило В.В. Демографічні аспекти національної безпеки України [Текст] / Колмакова О.М., Смачило В.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості. УДАЖДТ – 2013. – № 42. – С. 225–229.
17. Смачило В.В., Халіна В.Ю. Соціальне підприємництво як інтегративний інструмент сталого розвитку України: європейський досвід Інфраструктура ринку електронний фаховий науково–практичний журнал №6. – 2017р.
18. Україна в цифрах 2016 / За редакцією І. Є. Вернера // Державна служба статистики України. – Київ. – 240с.
19. Шевченко Л.С. Ринок праці: сучасний економіко–теоретичний аналіз: [монографія] / Шевченко Л.С. – Харків: Вид–ць ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 336 с.
20. Barrett A. Is There a Wage Premium for Returning Irish Migrants? / A. Barrett, Ph. O'Connell. // IZA. DP № 135. – 2000.

21. Dustmann Ch. Return Migration, Human Capital Accumulation and the Brain Drain. Ch. Dustmann, I. Fadlon, Y. Weiss. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iza.org/conference_files/worldb2010/dustmann_c93.pdf

22. Reinhold S. Temporary Migration, Skill Upgrading, and Legal Status: Evidence from Mexican Migrants. / S. Reinhold, K. Thom. // MEA DP. – 2009. – № 182.

23. Smachylo V., Khalina V., Klynyska Ye. Social enterprise as innovative way development society Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017, – p. 123–129.

References

1. Hranty na navchannia za kordonom v mahistraturi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://osvita.ua>.
2. Dynamika obsiahiv pryvatnykh hroshovykh perekaziv v Ukrainu // Hroshovi perekazy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357>.
3. Zainiate naselennia. Serednomisiachna zarobitna plata. Natsionalni rakhunky. // Statystychna informatsiia. – Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4. Za kordonom pratsiue 5 mln ukrainsiv – Derzhsluzhba zainiatosti / Dzerkalo tyzhnia – 9 liutoho 2017r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://dt.ua/UKRAINE/za-kordonom-pracyuye-5-mln-ukrayinciv-derzhsluzhba-zaynyatosti-232858.html>.
5. Malynovska O.A. Zovnishnia mihratsiia hromadian Ukrainy v umovakh pohyblennia yevrointehratsiinykh protsesiv: vyklyky ta shliakhy reahuvannia / O.A. Malynovska // Viddil sotsialnoi bezpeky. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzen. – serpen 2017 r. – 18 c. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf>.
6. Ofitsiinyi sait Kredobank [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://www.kredobank.com.ua>.
7. Ofitsiinyi sait Oshchadbank [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.oschadbank.ua>.
8. Ofitsiinyi sait Prohramy akademichnykh obminiv imeni Fulbraita v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.fulbright.org.ua>.
9. Ofitsiinyi sait Chevening [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.chevening.org>.
10. Ofitsiinyi sait WNISEF [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.wnisef.org/ua>.
11. Perekazy mihrantiv z-za kordonu ta mozhylyi zakhody shchodo yikh zaokhochennia ta efektyvnoho

vykorystannia. Analitychna zapyska <http://www.niss.gov.ua/articles/1276>.

12. Perspektyvni ukraintsi dedali chastishe vyizhdzhaiut zakordon: statystyka // SvitUA. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://svitua.com.ua/news/201701/2236-perspektyvni-ukrayinci-dedali-chastishe-vyizhdzhayut>.

13. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro ahentsiiu rehionalnoho rozvytku / Postanova kabinet ministriv Ukrainy vid 11 liutoho 2016 r. – № 258.

14. Piatkovska, O. R. Trudova reemihratsiia: osoblyvosti, faktory ta rol u rozvytku maloho biznesu v Ukraini [Tekst] / O. R. Piatkovska // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politehnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia. – 2012. – № 725. – S. 193–199.

15. Risna R.R. Trudova reemihratsiia ta yii rol u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku rehionu [Tekst] / R.R. Risna // Zbirnyk nauково–tekhnichnykh prats Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2009. – Vyp. 19.7 C. 197–199.

16. Smachylo V.V. Demohrafichni aspekty natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Tekst] / Kolmakova O.M., Smachylo V.V. // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. UDAZhdT – 2013. – № 42. – S. 225–229.

17. Smachylo V.V., Khalina V.Iu. Sotsialne pidpriemnytstvo yak intehtatyvnyi instrument staloho rozvytku Ukrainy: yevropeyskyi dosvid Infrastruktura rynku elektronnyi fakhovy nauково–praktychnyi zhurnal №6. – 2017r.

18. Ukraina v tsyfrakh 2016 / Za redaktsiieiu I. Ye. Vernera // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Kyiv. – 240c.

19. Shevchenko L.S. Rynok pratsi: suchasnyi ekonomiko–teoretychnyi analiz: [monohrafiia] / Shevchenko L.S. – Kharkiv: Vyd–ts FOP Vapniarchuk N.M., 2007. – 336 s.

20. Barrett A. Is There a Wage Premium for Returning Irish Migrants? / A. Barrett, Ph. OConnell. // IZA. DP № 135. – 2000.

21. Dustmann Ch. Return Migration, Human Capital Accumulation and the Brain Drain. Ch. Dustmann, I. Fadlon, Y. Weiss. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.iza.org/conference_files/worldb2010/dustmann_c93.pdf

22. Reinhold S. Temporary Migration, Skill Upgrading, and Legal Status: Evidence from Mexican Migrants. / S. Reinhold, K. Thom. // MEA DP. – 2009. – № 182.

23. Smachylo V., Khalina V., Kylynska Ye. Social enterprise as innovative way development society Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph.

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017, – p. 123–129.

Дані про авторів

Халіна Вероніка Юрїївна,

к.е.н., доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури
e-mail: v.khalina@ukr.net

Смачило Валентина Володимирівна,

к.е.н., професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури
e-mail: miroslava.valya@ukr.net

Колмакова Олена Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури
e-mail: elenkolmakova78@gmail.com

Данные об авторах

Халина Вероника Юрьевна,

к.э.н., доцент кафедры экономики, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: v.khalina@ukr.net

Смачило Валентина Владимировна,

к.э.н., профессор кафедры экономики, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: miroslava.valya@ukr.net

Колмакова Елена Николаевна,

к.э.н., доцент кафедры экономики, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: elenkolmakova78@gmail.com

Data about the authors

Veronica Khalina,

PhD, associate professor, of the Department of Economics, Kharkiv National University of Engineering and Architecture
e-mail: v.khalina@ukr.net

Valentina Smachylo,

PhD, associate professor, of the Department of Economics, Kharkiv National University of Engineering and Architecture
e-mail: miroslava.valya@ukr.net

Elena Kolmakova,

PhD, associate professor, of the Department of Economics, Kharkiv National University of Engineering and Architecture
e-mail: elenkolmakova78@gmail.com